

Recalage ordonné de visages 3D en vue de reconnaissance

Arwa Habbachi¹, Majdi Jribi¹, et Faouzi Ghorbel¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT), Campus Universitaire de la Manouba 2010,
Tunisie. Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449

`arwa.habbachi@ensi-uma.tn majdi.jribi@ensi-uma.tn faouzi.ghorbel@ensi-uma.tn`

Résumé Dans cet article, nous proposons une approche de reconnaissance faciale 3D basée sur le recalage, s'appuyant sur une nouvelle variante de l'algorithme du plus proche voisin itéré (ICP). Contrairement à la version classique qui utilise le nuage de points complet du visage, la méthode proposée exploite la paramétrisation tripolaire des visages 3D en entrée. Disposant ainsi d'un ensemble fini de points ordonnés, la mise en correspondance entre les points est automatiquement établie permettant par conséquent la réduction de la coût de calcul de recalage. La méthode a été évaluée sur les bases de données BU-3DFE et Bosphorus, en considérant différentes transformations rigides aléatoires. Les résultats expérimentaux démontrent que la variante d'ICP proposée surpasse l'algorithme ICP classique, en termes de performance de reconnaissance faciale.

Mots clés Algorithme ICP, Paramétrisation tripolaire, Recalage 3D, BU-3DFE, Bosphorus, Visage 3D

1 Introduction

Le recalage peut être considéré comme un problème d'optimisation, dont l'objectif est de minimiser une fonction de coût mesurant la distance entre les objets à recaler. Un défi supplémentaire lié aux données 3D est la dépendance au maillage d'origine [1], puisqu'il n'existe pas de maillage canonique pour un objet 3D donné, ce qui influence les méthodes basées sur le recalage. Plusieurs approches ont été proposées pour la reconnaissance faciale 3D. Les méthodes basées sur le recalage, telles que l'algorithme ICP [2], RANSAC [3][4] et SoftAssign [5][6], sont largement utilisées à ce propos. L'ICP repose sur les correspondances les plus proches, le rendant sensible au mauvais alignement initial; RANSAC teste plusieurs correspondances possibles, ce qui le rend coûteux et dépendant de la qualité de l'échantillonnage; tandis que SoftAssign utilise des correspondances probabilistes, entraînant un coût de calcul élevé. Par ailleurs, les approches basées sur l'apprentissage profond [7][8] offrent des

performances élevées, mais nécessitent des bases de données volumineuses. Cependant, la plupart de ces méthodes présentent des limites quant à l'étape de mise en correspondance, souvent coûteuse et sensible au bruit. Dans ce travail, nous proposons une approche de reconnaissance faciale 3D basée sur le recalage, combinant l'algorithme ICP avec la paramétrisation tripolaire géodésique [9]. Cette dernière garantit l'indépendance vis-à-vis du maillage d'origine en fournissant un ensemble fini et ordonné de points. Son utilisation en entrée à l'ICP [2] permet d'éliminer l'étape de mise en correspondance et de réduire le coût algorithmique.

2 Approche proposée

Dans ce travail, nous proposons une approche basée sur le recalage pour la tâche de reconnaissance faciale 3D, en introduisant une nouvelle variante de l'algorithme ICP. La Figure 1 présente une vue d'ensemble de l'approche proposée. Bien que l'algorithme ICP souffre classiquement d'un temps d'exécution élevé, l'utilisation de la paramétrisation tripolaire (Figure 1.a) comme entrée permet d'utiliser un ensemble fini de points ordonnés, ce qui élimine l'étape de mise en correspondance (Figure 1.b). L'objectif de l'algorithme ICP [2] est de déterminer la transformation rigide optimale $\hat{T} = (\hat{R}, \hat{t})$, composée d'une rotation $\hat{R} \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ et d'une translation $\hat{t} \in \mathbb{R}^3$, qui permet d'aligner P avec Q , avec P et Q sont deux nuages de points de deux visages.

$$\hat{T} = (\hat{R}, \hat{t}) = \arg \min_{(R,t)} \sum_{i=1}^N D_i(R, t) \quad (1)$$

$D_i(R, t)$ correspond à la distance euclidienne entre le point transformé $Rp_i + t$ et son point correspondant dans l'ensemble Q .

L'étape d'alignement peut être résolue en utilisant l'approche par décomposition en valeurs singulières (SVD).

Figure 1 – Vue globale de la méthode: (a) Paramétrisation Tripolaire, (b) Recalage avec la paramétrisation tripolaire en entrée, (c) Étude expérimentale.

Algorithm 1 Algorithme ICP classique

Entrée : P : Nuage de points source
 Q : Nuage de points cible

Sortie : \hat{R} : Matrice de rotation
 \hat{t} : Vecteur de translation

while $distance(P, Q) > seuil$ **do**
 Étape de mise en correspondance(P, Q)
 Étape d'alignement(P, Q)

return \hat{R} et \hat{t}

La paramétrisation tripolaire [9] est construite en deux étapes. Premièrement, trois potentiels géodésiques sont calculés à partir de trois points de référence - le bout de nez r_N , le coin interne de l'œil gauche r_{LE} et le coin interne de l'œil droit r_{RE} - et La représentation tripolaire consiste, tout d'abord, en la superposition des trois potentiels géodésiques $U_3 = U_{r_N} + U_{r_{LE}} + U_{r_{RE}}$. La représentation tripolaire, notée $M_3^{v_{max}}(S)$, correspond à la collection des v_{max} courbes obtenues :

$$M_3^{v_{max}}(S) = \{C_{v_i}\}_{i=1\dots v_{max}} \quad (2)$$

Une Procédure d'échantillonnage uniforme de U_3 produit un ensemble de courbes de niveau géodésiques $\{C_{v_i}\}_{i=1\dots v_{max}}$. Deuxièmement, pour éliminer la dépendance au maillage, chaque courbe C_{v_i} est rééchantillonnée en utilisant un paramétrage par l'abscisse curviligne, produisant des points équidistants $C_{v_i}^*$. La paramétrisation tripolaire finale est :

$$P^*(S) = \{C_{v_i}^*\}_{i=1\dots v_{max}} \quad (3)$$

Une procédure cohérente d'extraction du point de départ [1] garantit l'invariance à travers tous les visages.

Nous introduisons une nouvelle variante de l'algorithme ICP basée sur la paramétrisation tripolaire pour le recalage des visages 3D. Cette paramétrisation fournit un ensemble fini et ordonné de points 3D. Ainsi, les correspondances entre les points sont déjà établies, ce qui permet d'éliminer l'étape de recherche des correspondances dans l'ICP classique. Le processus de recalage se réduit alors à l'estimation de la transformation optimale entre les points issus de la paramétrisation tripolaire.

Algorithm 2 ICP basé sur le paramétrage tripolaire

Entrée : P^* : Paramétrisation tripolaire source

Q^* : Paramétrisation tripolaire cible

Sortie : \hat{R} : Matrice de rotation

\hat{t} : Vecteur de translation

while $distance(P^*, Q^*) > seuil$ **do**

 └ Étape d'alignement(P^*, Q^*)

return \hat{R} et \hat{t}

3 Expérimentations sur la base de données BU-3DFE et Bosphorus

L'approche proposée est évaluée sur deux bases de données de visages 3D: BU-3DFE [10] et Bosphorus [11]. En s'appuyant sur le théorème de Shannon 2D appliqué aux visages 3D, 19 courbes de niveau tripolaires sont extraites, chacune contenant 19 points équidistants.

Afin d'évaluer la qualité de l'estimation de la transformation, chaque visage 3D

est soumis à une transformation rigide aléatoire composée d'une rotation θ et d'une translation t , où :

$$\theta = (\theta_x, \theta_y, \theta_z), \quad \theta_x, \theta_y, \theta_z \in [0^\circ, 90^\circ] \quad (4)$$

$$t = (t_x, t_y, t_z), \quad t_x, t_y, t_z \in [-\alpha, \alpha], \quad \alpha \in [1, 10] \quad (5)$$

L'ICP classique ainsi que l'ICP basé sur le paramétrisation tripolaire proposé sont évalués dans les mêmes conditions de comparaison.

Les Tableaux 1 et 2 présentent une comparaison entre l'ICP classique et l'approche proposée basée sur la paramétrisation tripolaire sur les bases BU-3DFE et Bosphorus, en termes de taux d'identification Rang-1 et de taux de vérification à FAR = 0,001. Les résultats obtenus montrent que la nouvelle version de l'algorithme ICP dépasse l'ancienne version en termes de performance de reconnaissance faciale.

Table 1 – Taux d'identification (Rang-1) et de vérification (à FAR = 0,001) sur la base BU-3DFE : l'ICP classique vs l'ICP basé sur le paramétrisation tripolaire.

Algorithme / Scénario	Neutre vs. Tous	Neutre vs. faible Int.	Neutre vs. Haute Int.
<i>Taux d'identification Rang-1 (%)</i>			
ICP classique	97,0%	97,9%	96,4%
Approche proposée	99,3%	99,5%	99,0%
<i>Taux de vérification @ FAR = 0,001 (%)</i>			
ICP classique	96,8%	97,0%	96,0%
Approche proposée	99,1%	99,3%	99,0%

Table 2 – Taux d'identification (Rang-1) et de vérification (à FAR = 0,001) sur la base Bosphorus : l'ICP classique vs l'ICP basé sur la paramétrisation tripolaire.

Algorithme / Scénario	Neutre vs. Tous	Neutre vs. Neutre	Neutre vs. Non-neutre
<i>Taux d'identification Rang-1 (%)</i>			
ICP classique	98,2%	98,8%	97,4%
Approche proposée	99,4%	99,6%	99,0%
<i>Taux de vérification @ FAR = 0,001 (%)</i>			
ICP classique	97,9%	98,6%	97,2%
Approche proposée	99,3%	99,5%	99,0%

Les résultats de reconnaissance obtenus montrent que l'approche de recalage proposée surpasse l'algorithme ICP classique sur les deux bases de données utilisées. En effet, pour tous les scénarios considérés, les taux de reconnaissance, aussi bien pour les protocoles d'identification que de vérification, obtenus avec l'ICP basé sur la paramétrisation tripolaire sont supérieurs à ceux de l'ICP classique. Cette

amélioration s’explique par l’ensemble ordonné et efficace de points fourni par la paramétrisation tripolaire, contrairement à l’organisation arbitraire des données du maillage utilisée dans l’ICP classique.

Une comparaison avec certaines méthodes de l’état de l’art est menée. Pour la base de données BU-3DFE, le scénario Neutre vs. Tous est utilisé pour effectuer la comparaison. Le Tableau 3 présente la comparaison de l’approche proposée selon les protocoles d’identification et de vérification. Le Tableau 4 présente la comparaison de l’approche proposée avec certaines méthodes de la littérature sur la base de données Bosphorus, selon le scénario Neutre vs. Tous, pour les protocoles d’identification et de vérification.

Table 3 – Comparaison avec les méthodes de l’état de l’art sur la base de données BU-3DFE en termes de taux d’identification Rang-1 et de taux de vérification à FAR = 0,001 dans le scénario Neutre vs. Tous.

Approches	Type	Neutre vs. Tous (%)	
		Taux d’identification	Taux de vérification
Lin et al. [12]	Caractéristiques locales - Apprentissage profond	96.2	-
Cai et al. [13]	Caractéristiques locales - Apprentissage profond	99.8	98.9
Jribi et al. [1]	Caractéristiques locales - Régions	99.7	99.4
Jabbir et al. [14]	Global - Apprentissage profond	-	97.9
Notre méthode	Recalage	99.3	99.1

Table 4 – Comparaison avec les méthodes de l’état de l’art sur la base de données Bosphorus en termes de taux d’identification Rang-1 et de taux de vérification à FAR = 0,001 dans le scénario Neutre vs. Tous.

Approches	Type	Neutre vs. Tous (%)	
		Taux d’identification	Taux de vérification
Lin et al. [12]	Caractéristiques locales - Apprentissage profond	99.7	-
Ocegueda et al. [15]	Local-Global	99.6	96.9
Cai et al. [13]	Caractéristiques locales - Apprentissage profond	99.7	-
Jribi et al. [1]	Caractéristiques locales - Régions	99.6	99.8
Xingyi et al. [16]	Caractéristiques locales - Apprentissage profond	99.7	-
Notre méthode	Recalage	99.4	99.3

La comparaison avec les méthodes de l’état de l’art montre que l’approche proposée est compétitive pour les protocoles d’identification et de vérification, bien que les méthodes d’apprentissage profond offrent généralement les meilleurs taux.

En termes de temps de calcul, le recalage entre deux visages avec l'ICP classique nécessite entre 400000 ms et 700000 ms, tandis que l'approche proposée ne dépasse pas 40 ms sur le même ordinateur. Cette réduction significative du temps est due à l'étape de correspondance déjà établie dans la paramétrisation tripolaire, permettant ainsi une version rapide et efficace de l'algorithme ICP pour le recalage et la reconnaissance faciale 3D.

4 conclusion

Dans ce travail, nous avons proposé une nouvelle version de l'algorithme ICP basée sur une paramétrisation tripolaire obtenue à partir de trois points de référence du visage (nez et coins internes des yeux). Cette paramétrisation permet d'obtenir un ensemble ordonné de points facilitant l'établissement automatique des correspondances et améliorant l'efficacité du processus d'alignement. L'impact de la paramétrisation tripolaire géodésique sur les performances de l'algorithme ICP a été étudié sur les bases de données BU-3DFE et Bosphorus. Les résultats montrent que les correspondances entre les deux ensembles de points sont correctement établies, permettant à l'algorithme de converger en une seule itération. La paramétrisation tripolaire géodésique permet ainsi à l'algorithme ICP de converger plus rapidement.

Dans des travaux futurs, nous envisageons d'évaluer l'approche basée sur la paramétrisation tripolaire sur les sous-ensembles occlus de la base de données Bosphorus. Nous prévoyons également d'étudier l'intégration de l'approche proposée dans un cadre d'apprentissage profond.

References

1. Mathlouthi S. Ghorbel F. Jribi, M. A geodesic multipolar parameterization-based representation for 3d face recognition. *Signal Processing: Image Communication*, 99:116–464, 2021.
2. McKay N. D Besl, P. J. Method for registration of 3-d shapes. In *Sensor fusion IV: control paradigms and data structures*, volume 1611, pages 586–606. Spie, 1992.
3. Bolles R. C Fischler, M. A. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography. *Communications of the ACM*, 24(6):381–395, 1981.
4. Fabry T. Keustermans J. Smeets D. Suetens P. Vandermeulen D Maes, C. Feature detection on 3d face surfaces for pose normalisation and recognition. In *2010 Fourth IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems (BTAS)*, pages 1–6. IEEE, 2010.
5. Anand Rangarajan, Haili Chui, and Fred L Bookstein. The softassign procrustes matching algorithm. In *Biennial International Conference on Information Processing in Medical Imaging*, pages 29–42. Springer, 1997.
6. Steven Gold, Chien-Ping Lu, Anand Rangarajan, Suguna Pappu, and Eric Mjolsness. New algorithms

- for 2d and 3d point matching: Pose estimation and correspondence. *Advances in neural information processing systems*, 7, 1994.
7. Solomon J. M Wang, Y. Deep closest point: Learning representations for point cloud registration. In *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*, pages 3523–3532, 2019.
 8. Shen L. Li P Wu, Y. Semi-supervised deep closest point method for point cloud registration. In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 2203, page 012014. IOP Publishing, 2022.
 9. Rihani A. Khelifa A. B. Ghorbel F Jribi, M. An se (3) invariant description for 3d face recognition. *Image and Vision Computing*, 89:106–119, 2019.
 10. Wei X. Sun Y. Wang J. Rosato M. J Yin, L. A 3d facial expression database for facial behavior research. In *7th international conference on automatic face and gesture recognition (FGR06)*, pages 211–216. IEEE, 2006.
 11. Alyüz N. Dibeklioglu H. Çeliktutan O. Gökberk B. Sankur B. Akarun L Savran, A. Bosphorus database for 3d face analysis. In *Biometrics and Identity Management: First European Workshop, BIOD 2008, Roskilde, Denmark, May 7-9, 2008. Revised Selected Papers 1*, pages 47–56. Springer, 2008.
 12. Liu F. Liu Y. Shen L Lin, S. Local feature tensor based deep learning for 3d face recognition. In *2019 14th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2019)*, pages 1–5. IEEE, 2019.
 13. Lei Y. Yang M. You Z. Shan S Cai, Y. A fast and robust 3d face recognition approach based on deeply learned face representation. *Neurocomputing*, 363:375–397, 2019.
 14. Marwa Jabberi, Ali Wali, Bilel Neji, Taha Beyrouthy, and Adel M Alimi. Face shapenets for 3d face recognition. *IEEE Access*, 11:46240–46256, 2023.
 15. Omar Ocegueda, Georgios Passalis, Theoharis Theoharis, Shishir K Shah, and Ioannis A Kakadiaris. Ur3d-c: Linear dimensionality reduction for efficient 3d face recognition. In *2011 International Joint Conference on Biometrics (IJCB)*, pages 1–6. IEEE, 2011.
 16. Xingyi You and Xiaohu Zhao. A 3d face recognition algorithm directly applied to point clouds. *Biomimetics*, 10(2):70, 2025.